

Évaluation De L'effet Des Innovations Sur La Durabilité Environnementale Dans Le Borgou Au Nord-Bénin

Author's Details:

Nafiou TIDJANI^{1,2}, Zakari TASSOU^{1,2}, Nourouline OLLABODE², Jacob Afouda YABI^{1,2}

¹ Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau, Université de Parakou, BP 123 Parakou, Bénin.

² Laboratoire d'Analyses et de Recherches sur les Dynamiques Economique et Sociale, Faculté d'Agronomie, Université de Parakou, BP : 123 Parakou, Bénin.

*Auteur correspondant : Email : nafiou.tidjani@yahoo.fr Tél : (+229) 9787 2807

Received Date: 13-Nov-2022

Accepted Date: 21-Dec-2022

Published Date: 31-Dec-2022

Résumé

L'amélioration de la durabilité de la production du soja est indispensable pour garantir une agriculture sensible à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie en Afrique subsaharienne. Cependant, les pratiques agricoles sont orientées vers des innovations dont la connaissance de l'état actuel de durabilité des exploitations de production de soja est nécessaire.

La présente étude se propose d'évaluer l'effet des innovations agricoles adoptées dans la production du soja sur la durabilité environnementale dans le Borgou au nord-Bénin. À travers une enquête socioéconomique auprès de 279 chefs d'exploitations de soja, les caractéristiques socioéconomiques des producteurs, les innovations appliquées dans la production du soja, les inputs et outputs ont été collectées. La démarche participative et de co-construction mise au point en se focalisant sur la méthode IDEA a été adoptée. Les résultats montrent que le score global de la durabilité environnementale est de 50,05 sur 100. Les innovations introduites et modifiées ont un score global de durabilité (52,88) plus élevé que les innovations endogènes (49,08) et introduites (50,77). La production du soja est limitée par sa composante « Vulnérabilité agro-environnementale » d'une part et, par l'adoption des innovations endogènes et introduites d'autre part. Une amélioration de cette composante et de ces innovations par les vulgarisateurs amélioreront la durabilité environnementale de la production du soja.

Mots clés : effet, innovations agricoles, durabilité, écosystèmes, Bénin

1. Introduction

La sécurité alimentaire est devenue une préoccupation importante pour les pays en voie de développement où l'essor démographique et les crises économiques déstabilisent le niveau de vie et les habitudes alimentaires. Les innovations agricoles sont à la croisée de nouveaux enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour renoncer à l'insécurité alimentaire (Litt et al., 2014). Ainsi, la promotion des filières agricoles et de l'entrepreneuriat deviennent une alternative pour remédier à ces situations dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'au Bénin, plusieurs filières agricoles sont promues, parmi lesquelles se trouve la filière soja.

Devenu une des principales cultures de rente, le soja contribue à hauteur de 15% aux recettes de l'État béninois (Kpenavoun Chogou et al., 2018). En effet, le soja est une légumineuse à graines qui représente une importante source dans la réduction de la malnutrition observée surtout en milieu rural, grâce à sa forte

teneur en protéines (30 à 50%) et en énergies (Agbobatinkpo et al., 2018). Il joue ainsi un rôle important dans l'approvisionnement alimentaire mondial (Batamoussi et al., 2016). La production du soja au Bénin est passée de 5.000 tonnes en 2000 à 266.072 tonnes en 2018 (MAEP, 2019). Il constitue ainsi une filière prioritaire entrant dans la diversification de la production agricole. Badou et al. (2013) ont rapporté que le soja est cultivé par plus d'un million d'agriculteurs environ dans le monde et constitue une véritable source de revenu pour les producteurs (APME 2A, 2009). Il représente également l'une des solutions les meilleures et les moins coûteuses pour contribuer à la résolution des problèmes de dégradation continue des sols dans un système de rotation avec les céréales en Afrique de l'Ouest (Saïdou et al., 2012). La plante de soja améliore la structure du sol (Kpenavoun Chogou et al., 2018). Elle fertilise et enrichit le sol ensuite le protège contre l'érosion (Batamoussi et al., 2016). Pour ces nombreuses vertus pour la terre, les animaux et l'homme, la graine de soja est la plus riche en protéines des espèces végétales (Turatsinze, 2012).

Au cours des deux dernières décennies, la filière soja a connu d'importantes mutations de sa structuration, de sa performance, et de ses techniques de production. Cependant, les rendements demeurent faibles en raison des contraintes liées aux aléas climatiques, la faible utilisation des variétés améliorées, la non disponibilité d'engrais spécifiques, des attaques d'insectes ravageurs responsables des pertes de rendement, la faible vulgarisation des techniques améliorées de production (Oloumiladé et al., 2019). Sa productivité au nord-Bénin est évaluée entre 1 à 2,1 t/ha (Tidjani et al., 2022 ; Akpo et al., 2021 ; Adimi et al., 2018) et demeure inférieure au rendement potentiel de 3t/ha (Ollabodé et al., 2017). Pour remédier à ces contraintes, des innovations de production sont développées à cet effet par les structures de recherche et les projets de développement agricoles au Bénin. Parmi ces innovations, on peut citer de manière non exhaustive l'utilisation de l'inoculum de rhizobium aux semences de soja, l'utilisation des variétés améliorées à travers l'approche Crédits Achat Intrants Groupés (CAIG), les technologies de Gestion Durables des Terres (GDT). Ces nouvelles technologies ont pour mérite de contribuer simultanément à l'atteinte de la sécurité alimentaire, à l'atténuation des effets du changement climatique, une agriculture durable et enfin à l'augmentation du rendement et donc l'amélioration du revenu des producteurs dans un contexte d'augmentation galopante de la population humaine. Toutefois, la priorité est aujourd'hui donnée au développement de pratiques agricoles et de systèmes d'élevages innovants à la fois économiquement viables, plus durables, respectueux de l'environnement et socialement acceptables (Litt et al., 2014). Par ailleurs, l'utilisation répétée de ces innovations suscite beaucoup de polémiques en raison des préoccupations d'ordre environnemental. L'adoption de ces innovations peuvent avoir de répercussions sur l'environnement tels que la qualité de l'eau, la biodiversité, le gaz à effet de serre notamment le sol. Par exemple, l'utilisation des variétés améliorées est associée à des produits agro biochimiques tels que les engrais, herbicides, insecticides, l'inoculum (Célestin, 2012). Le développement des innovations techniques doit donc reposer sur la prise en compte de la durabilité environnementale. Il s'avère donc nécessaire d'évaluer les effets de ces innovations sur la durabilité environnementale dans le département du Borgou au nord-Bénin.

2. Cadre théorique

La *durabilité environnementale* est la capacité à répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures (Zannou, 2017). La *durabilité* a été définie comme un mode de développement ayant pour but la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs (Jeanneaux, 2009). Lichtfouse et al. (2009) considèrent la *durabilité* comme un concept qui est spécifique, dynamique, nécessitant d'être analysé à des échelles spatiales, sociales et temporelles clairement déterminées. En effet, la *durabilité* n'est pas une destination ni un point fixe à atteindre mais plutôt une direction qui doit guider le changement constructif (Litt et al., 2014). Quant à *l'environnement*, il n'est que l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines (Ligan, 2015).

L'environnement de l'exploitation agricole implique selon Adégbola (1997) des éléments naturel et humain. Pour cet auteur, l'élément humain est subdivisé en deux sous-éléments (internes et externes). En effet, les sous-éléments internes sont les besoins et perspectives des ménages agricoles, des facteurs de production que les exploitations agricoles contrôlent (Figure 1). Les sous-éléments externes sont les structures, normes

et croyances communautaires, les institutions extérieures influençant les décisions relatives aux approvisionnements en intrants et aux marchés pour les produits agricoles. Les constituants de l'élément naturel sont les facteurs physiques (eau, sol, ensoleillement, température, etc.) et biologiques (physiologie des plantes et animaux, les pestes, etc.). Tenant compte de l'environnement de l'exploitation agricole et de leurs objectifs de production, les décideurs de l'exploitation agricole tels que le chef de ménage, son épouses, ses collatéraux et enfants, seront amenés à prendre des décisions techniques et de gestion. C'est l'analyse de ces décisions qui est à la base de la compréhension du fonctionnement du système d'exploitation et par conséquent, de l'évaluation des possibilités de son amélioration (Adégbola, 1997). La figure 1 schématise le fonctionnement de l'environnement de l'exploitation agricole.

Par ailleurs, les technologies de production intégrées réduisent les effets négatifs sur l'environnement à la source en substituant des technologies plus propres à des technologies moins propres ou en modifiant ces dernières. La recirculation des matériaux, l'emploi de matériaux respectueux de l'environnement (comme le remplacement des solvants organiques par l'eau) constituent des exemples de technologies de production intégrées, ou plus propres. La mise en place de technologies de production intégrées est cependant souvent entravée par des obstacles liés à des problèmes de coût, de coordination et d'inertie des compétences et à l'organisation productive des exploitations agricoles. En plus des forts coûts d'investissement dans les nouvelles technologies intégrées, des frais supplémentaires peuvent émerger selon la nature du problème environnemental et le type de réglementation environnementale en question. Par exemple, imposer des normes technologiques qui ne peuvent être respectées que par des technologies ajoutées. Certaines de ces innovations peuvent alors ne pas être nécessairement, à court terme, viables économiquement, écologiquement performantes ou socialement acceptables mais pourraient l'être sous certaines conditions, comme des politiques publiques appropriées ou des stratégies de filière adaptées (Messean et al., 2010).

Le système actuel de protection des plantes en grande culture, largement dépendant des pesticides, repose le plus souvent sur des traitements chimiques spécifiques ciblés contre la plupart des bio-agresseurs et permet ainsi de concevoir des systèmes de culture qui s'affranchissent de la prise en compte des contraintes biotiques (Messean et al., 2010). Ainsi, le système est alors évalué suite à des effets qu'il produise sur les ressources naturelles telles que la pollution des eaux, des sols, de l'air, érosion de la biodiversité, et de ses impacts potentiels sur la santé humaine (Barriuso et al., 2008). Des approches sont développées pour analyser la durabilité environnementale. Parmi ces approches, celles qui semble être adaptée à notre étude est la démarche Co-constructive développée par Litt et al., (2014) sur la base de la Mesure des Indicateurs de Durabilité des exploitations Agricoles (IDEA) pour analyser les innovations de l'atelier d'élevage sur la durabilité environnementale. Selon les auteurs, la démarche est participative et a pour but de sortir d'une logique de l'unique expertise scientifique afin de mutualiser les points de vue, les connaissances et les vécus, et ainsi définir collectivement ce qu'est une exploitation agricole durable. Cette démarche avait pour objectif de confronter les avis divergents et favoriser ainsi l'acceptation collective de l'outil.

December 31, 2022

Figure 1: Modèle de fonctionnement d'une exploitation agricole

Source : Adaptée de Adégbola (1997)

3. Matériels et méthodes

a. Zone d'étude

L'étude a été menée au nord du Bénin dans le département du Borgou, la zone où la production du soja est de grande importance dans les systèmes de production. Le département du Borgou est caractérisé par une zone de diversification coton-vivrier-anacardier et bénéficie d'un climat de type soudanien avec une saison sèche et une saison des pluies. La pluviométrie annuelle est comprise entre 900 et 1300 mm par an. La température moyenne annuelle est entre 25°C et 35°C. Les principaux types de sols rencontrés dans ce département sont surtout les sols ferrugineux, tropicaux, des sols ferralitiques, des sols sablonneux argilo ou argilo sableux et les sols granitiques. La végétation est une savane à physionomie diversifiée.

L'étude a été réalisée dans trois communes du Borgou à raison de trois village par commune à savoir Kalalé, N'Dali et Bemberekè. Le choix de ces trois communes est dû par le fait que le département du Borgou fait partie des zones où les technologies et innovations de la production du soja ont été expérimentées et/ou vulgarisées par les projets et programmes (ProCIVA, ProSOL, etc.), les faitières (UNPS, ABS, FNPS, FUPRO, etc.), les ONG, les centres de recherche (INRAB, etc.). Ce département regorge de plusieurs catégories de producteurs de soja (Tidjani et al., 2022).

b. Échantillonnage et données collectés

Dans chaque village sélectionné, un échantillon aléatoire et raisonné de 279 producteurs du soja a été constitué (Tableau 1). Les producteurs enquêtés sont ceux qui ont adoptés les diverses innovations vulgarisées dans la production du soja et ont bénéficié des appuis de l'Union Nationale des Producteurs du

December 31, 2022

Soja du Bénin (UNPS-Bénin) par le biais du Projet Centre d'Innovations Verte pour le secteur Agroalimentaire (ProCIVA) de la GIZ-Benin. La liste des enquêtés est obtenue à partir de la table des nombres aléatoire appliquée sur la liste des producteurs du soja obtenue auprès de l'UNPS-Bénin, qui est l'un des partenaires de la mise en œuvre du ProCIVA. La collecte des données a été faite au moyen des entretiens individuels et focus groups. Les données sont relatives aux caractéristiques socioéconomiques des producteurs (sexe, superficie, etc.), des innovations appliquées dans la production du soja, les inputs et outputs. Elles ont été collectées en Septembre 2021 à l'aide d'un questionnaire et d'un guide d'entretien.

Tableau 1 : Échantillons d'acteurs interviewés

Communes	Villages	Effectif
Kalalé	Gbessassi	31
	Bouca Gando	31
	Alafiarou	31
N'Dali	Sirarou	31
	Komiguéa	31
	Boko	31
Bemberekè	Wodora	31
	Pédarou	31
	Bouhanrou	31
Zone d'étude		279

c. Méthode d'analyse

La méthode utilisée pour évaluer la durabilité des innovations adoptées dans les systèmes de production du soja sur l'environnement a été co-construite dans le cadre d'une démarche participative inspiré des principes énoncés par Rey-Valette et al. (2008) et de Litt et al. (2014) axée sur l'outil « *Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA)* » de Vilain et al. (2008). Ainsi, les objectifs de durabilité et leur pondération ont été définis au cours d'une séance qui a réuni des experts (enseignants-chercheurs, instituts techniques, évaluateurs, etc.), des représentants de la filière soja en amont et en aval à travers leur faitière, des environnementalistes et des acteurs du développement local. Les indicateurs de durabilité ont été définis à cette séance. La démarche de co-construction a permis de définir les objectifs, les pondérations, les indicateurs qui ont servi pour la réalisation de l'outil d'évaluation. Ces différentes propositions ont été présentées et discutées au cours de diverses séances de validation. A cet effet, cette méthode est structurée en des indicateurs définis au sein de l'échelle de durabilité environnementale.

La co-construction de la méthode d'évaluation de la durabilité a été réalisée en deux phases. La 1^{ère} a consisté à la définition des objectifs pour chacune des trois échelles. La 2^{ème} phase a consisté également aux regroupements des objectifs en critères de durabilité pour chaque échelle. Les objectifs de chaque échelle sont considérés dans le cas de la présente étude comme des composantes. En effet, chaque échelle comporte des composantes contenant chacune plusieurs critères (Tableau 2). Ces composantes et critères de durabilité sont relatives à la filière soja précisément le maillon « production ». Ainsi, il a été retenu, pour qu'un environnement soit durable, l'exploitation productrice de soja avec l'adoption des innovations doit être économiquement rentable et écologiquement durable mais aussi sociable. En effet, les systèmes de production durables ne sont jamais figés dans une combinaison technique immuable parce que le contexte économique, technique et social évolue en permanence. Pour être écologiquement durable, il a été communément admis que l'exploitation doit préserver l'intégrité des moyens de production (sol, eau, air, semences, etc...), tout en gérant d'une manière économe les ressources non renouvelables et protéger les ressources biologiques. En fin, pour être socialement acceptable, l'exploitation doit donc assurer simultanément la préservation de la qualité de vie et des conditions de travail du producteur. Elle doit également répondre aux attentes des populations urbaines et rurales en tant que consommateurs du soja grain en tout état (transformé ou non) en termes de qualité des produits (qualité sanitaire, technologique, et sensorielle) ou de mode de production. Selon la Loi d'orientation agricole de 1999, l'exploitation doit aussi assurer d'autres missions, plus éloignées de sa fonction de production, telles que l'occupation du territoire et l'entretien du paysage ou la réalisation de services non agricoles (Litt et al., 2014).

La notation de l'échelle de la durabilité varie sur une gamme de 0 à 100 points (Vilain et al., 2008). Le score d'une exploitation pour l'échelle de durabilité environnementale est le nombre cumulé d'unités élémentaires de la durabilité obtenues dans les diverses composantes tenus en compte dans cette échelle (environnementale).

Tableau 2 : Échelle, composantes et critères de durabilité avec leur pondération retenus pour les exploitations productrices de soja.

Échelle	Composantes	Critères	Barèmes
ENVIRONNEMENTALE	Vulnérabilité agro-environnementale (33 points)	Interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères	07
		Intensité de l'usage des pesticides (herbicides, fongicides, insecticides)	12
		Pollution de l'air, l'eau et le sol	09
		Production de déchets dangereux et non dangereux	05
	Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables (34 points)	Diversités et présence des espèces et races animales dans l'exploitation	07
		Gestion et préservation de la ressource en eau	07
		Production d'énergie renouvelable	06
		Utilisation économe des énergies fossiles	07
	Protection des écosystèmes (33 points)	Consommation de biomasse	07
		Préservation des espèces, des races animales et de leur patrimoine génétique	08
		Conservation de la biodiversité	09
		Vaccination des animaux présents dans l'exploitation	08
		Gestion des effluents	08
	TOTAL ENVIRONNEMENTALE		

La méthode de calcul des scores de Ahouangninou (2013) a été utilisée pour déterminer les scores des différents composantes et indicateurs des différentes échelles. Les scores ont été obtenus en divisant la moyenne par la borne supérieure multipliée par 100.

4. Résultats

a- Score de la durabilité environnementale

Les indicateurs de durabilité de chaque échelle à travers les composantes ont déterminé les conditions actuelles de production du soja dans le Borgou au nord du Bénin.

L'échelle de la durabilité environnementale analyse les systèmes de production du soja au sein des exploitations agricoles à travers une valorisation du milieu et une stabilité environnementale. Le Tableau 3 présente le total des scores moyens (50,05 sur 100) des exploitations agricoles de production de soja considérées dans l'échantillonnage de la présente étude avec une étendue de 26 à 77 (Tableau 3). Des valeurs obtenues, il ressort que seuls les indicateurs de durabilité «Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables (19,49) » a participé largement à la durabilité environnementale tandis que la «Protection des écosystèmes (15,60) » et la «Vulnérabilité agro-environnementale (14,95) » constituent les pistes de réflexion et d'amélioration pour les exploitations de production durables du soja dans la zone d'étude (Figure 1).

December 31, 2022

Figure 1 : Moyennes et maxima des scores de composantes de la durabilité environnementale

Il ressort de l'analyse du tableau 3 que dans la composante « Vulnérabilité agro-environnementale », l'indicateur de l'intensité de l'usage des pesticides (herbicides, fongicides, insecticides) a obtenu une valeur plus élevée (4,61 points). Ce score témoigne un usage modéré des pesticides sur les cultures de soja pour éviter une forte pression polluante. L'indicateur de la Production de déchets dangereux et non dangereux a obtenu le score le plus faible (3,20 points) et varie de 1 à 5 points. Ce faible score confère une forte production des déchets au sein des exploitations productrices de soja. Les producteurs de soja ne font aucune lutte pour limiter la production des déchets qui peuvent être dangereux ou non sur les superficies cultivées. En ce qui concerne les indicateurs « Interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères » et « Pollution de l'air, l'eau et le sol », les scores obtenus sont respectivement 3,52 points et 3,62 points. Ces scores sont plus faibles comparativement à leur maximum. Cela traduit que les producteurs du soja contrôlent l'usage des intrants pour ne pas faire disparaître certaines espèces animales. Le contrôle des pratiques de production contribue à la conservation de la biodiversité végétale et animale dont regorgent les exploitations agricoles. La préservation des espèces végétales et animales contribue à l'amélioration de la fertilité du sol et à la résilience aux changements climatiques.

Quant à la composante « Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables », la moyenne était de 19,49 points sur 34 points avec un maximum de 31 points (Tableau 3). Cette moyenne représente 57,32% du maximum théorique (Figure 1). L'indicateur « Gestion et préservation de la ressource en eau » a une moyenne de 4,53 sur 7 points. Les moyennes des indicateurs « Diversités et présence des espèces et races animales dans l'exploitation » et « Production d'énergie renouvelable des moyennes » sont respectivement 3,59 sur 7 points et 4,48 sur 6 points. Le score de l'indicateur « Diversités et présence des espèces et races animales dans l'exploitation » obtenu traduit que les producteurs de soja possèdent au sein de leur exploitation une diversité des animaux (bovins, caprins, bovins, volailles, etc.) et races variées. Cette diversité des animaux contribue à l'équilibre de l'écosystème, par ricochet à la durabilité de l'environnement. Par ailleurs, le score de l'indicateur de « Production d'énergie renouvelable des moyennes » obtenu évoque que les producteurs du soja détruisent certaines espèces végétales (*Kaya Senegalensis*, *Tectonia Grandis*, etc.) pour produire de l'énergie renouvelable (charbons, bois de chauffes, etc.). Hors cette manière de prélever les espèces pour la production de l'énergie, ne contribue pas à la durabilité de l'environnement car les espèces prélevées ne sont pas remplacées systématiquement. De plus, certains producteurs pratiquent de l'agriculture sur brûlis et/ou de l'incinération des arbres présents sur les nouvelles parcelles de production. En effet, les scores des indicateurs « Utilisation économe des énergies fossiles » et « Consommation de biomasse » contribuent à la durabilité avec des scores 3,47 et 3,40 respectivement sur 7 points.

December 31, 2022

En ce qui concerne la composante « Protection des écosystèmes », sa moyenne est de 15,60 sur 33 points suivi d'un maximum de 25 points (Tableau 3). La moyenne de la composante « pratiques agricoles » représente 47,27% du maximum théorique. Les indicateurs « Conservation de la biodiversité » et « Gestion des effluents » ont respectivement une moyenne de 4,58 sur 9 points et 4,28 sur 8 points maximum. Ces scores confèrent que les exploitants de la zone d'étude adoptent des pratiques agricoles telles que la parcellisation, l'agroforesterie, la protection et la conservation de certaines espèces végétales telles que le karité, le néré, le baobab (*Adansonia Digitata*). Les indicateurs « Préservation des espèces, des races animales et de leur patrimoine génétique » et « Vaccination des animaux présents dans l'exploitation » ont un score moyen de 3,38 points et 3,35 points respectivement sur 8 points maximum. Ces scores traduisent que les espèces, les races animales dont les patrimoines génétiques sont préservés contribuent aussi à la durabilité de l'environnement car ils sont vaccinés dans les règles de l'art et sont suivis par les agents des eaux, forêts, et des aires protégés afin qu'ils participent à l'équilibre environnemental, et de lutte contre les ravageurs présentant des risques élevés pour les écosystèmes et la santé humaine.

Tableau 3 : Scores moyens de l'échelle de la durabilité environnementale

Composantes	Indicateurs	Minimum	Moyenne	Écart type	Maximum
Vulnérabilité agro-environnementale	Interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères	1,00	3,5215	1,54649	7,00
	Intensité de l'usage des pesticides (herbicides, fongicides, insecticides)	1,00	4,6111	2,15991	11,00
	Pollution de l'air, l'eau et le sol	1,00	3,6237	1,46602	8,00
	Production de déchets dangereux et non dangereux	1,00	3,2016	1,38835	5,00
	Sous Total Composante 1		4,75	14,9579	3,76069
Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables	Diversités et présence des espèces et races animales dans l'exploitation	1,00	3,5950	1,59725	7,00
	Gestion et préservation de la ressource en eau	2,00	4,5305	1,21958	7,00
	Production d'énergie renouvelable	2,00	4,4803	,94762	6,00
	Utilisation économe des énergies fossiles	1,00	3,4749	1,46214	7,00
	Consommation de biomasse	1,00	3,4093	1,45469	7,00
Sous Total Composante 2		10,00	19,4900	3,53398	31,00
Protection des écosystèmes	Préservation des espèces, des races animales et de leur patrimoine génétique	1,50	3,3853	1,24333	8,00
	Conservation de la biodiversité	2,00	4,5806	1,30775	9,00
	Vaccination des animaux présents dans l'exploitation	1,00	3,3530	1,47274	8,00
	Gestion des effluents	1,00	4,2885	2,01157	9,00
Sous Total Composante 3		7,75	15,6075	3,55251	25,00

December 31, 2022

Composantes	Indicateurs	Minimum	Moyenne	Écart type	Maximum
ENVIRONNEMENTALE		26,00	50,0554	9,46886	77,00

b- Effet des innovations sur la durabilité environnementale des exploitations de soja

Tidjani et al. (2022) ont caractérisé les innovations appliquées dans la production de soja dans la même zone d'étude et axée sur la même taille d'échantillonnage que la présente étude. Les résultats obtenus de cette étude indiquent que trois catégories d'innovations agricoles sont appliquées dans les systèmes de production de soja dans le Borgou au nord-Bénin. La 1^{ère} catégorie d'innovation est qualifiée d'*endogènes*, la 2^{ème} est qualifiée d'*innovations introduites*, et la 3^{ème} est qualifiée d'*innovations introduites et modifiées*. L'effet de ces trois catégories d'innovations a été ainsi évalué sur la durabilité environnementale des exploitations de production de soja.

Le Tableau 4 présente les résultats de l'effet des innovations sur la durabilité environnementale des exploitations de productions de soja. Il ressort de ce tableau que le score global de la durabilité environnementale des exploitations appartenant à la catégorie 1 est de 49,08 ($\pm 9,52$) points tandis que les scores globaux des exploitations appartenant aux catégories 2 et 3 sont respectivement de 50,77 ($\pm 10,74$) points et 52,88 ($\pm 7,87$) points. On remarque le score global de la durabilité environnementale des exploitations de la catégorie 3 (*innovations introduites et modifiées*) est supérieur aux scores de la durabilité des deux autres catégories. De ce fait, il faut noter que le score de la durabilité des exploitations de la catégorie 2 (*Innovations introduites*) est également supérieur au score de la durabilité des exploitations de la catégorie 1 (Innovations endogènes). Ces écarts de moyenne du score de la durabilité environnementale en fonction des catégories d'innovations sont significatifs à 1 % ($p < 0,001$). Alors, les innovations appliquées dans la production du soja ont une incidence importante sur la durabilité environnementale. Les innovations introduites et modifiées assurent la durabilité environnementale des exploitations agricoles plus que les autres catégories d'innovations. Les exploitations agricoles qui ont modifié les innovations introduites par les structures de vulgarisation (Projets/programmes, recherche, etc.) sont plus sensibles à l'environnement comparativement aux exploitations adoptant les innovations endogènes qui ont obtenu un score faible pour la composante « Vulnérabilité agro-environnementale ». Par ailleurs, on constate que les exploitations adoptant les *innovations endogènes et introduites* ont obtenu des scores qui sont très proches l'un de l'autre (Tableau 4). Les exploitations adoptant les innovations endogènes et introduites gèrent de manière économe les ressources non renouvelables pour assurer leur durabilité tout en contribuant à l'équilibre de l'écosystème car ils produisent également des ressources renouvelables. Les scores obtenus par chacune des catégories des innovations au niveau de la composante « Protection des écosystèmes » prouvent que les exploitations agricoles selon la catégorie d'innovations assurent près peu la protection de l'écosystème car les scores de cette composante selon les catégories d'innovations sont faibles comparativement aux scores des deux autres composantes de la durabilité de l'environnement.

Tableau 4 : Effet des innovations sur la durabilité environnementale

Composantes	Typologie des producteurs	Moyenne	Écart-type
Vulnérabilité agro-environnementale	Innovations endogènes	14,6111	3,91077
	Innovations introduites	15,0662	3,78809
	Innovations introduites et modifiées	16,0625	2,98909
	Total	14,9579	3,76069
Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables	Innovations endogènes	19,0566	3,38671
	Innovations introduites	19,8235	4,26736
	Innovations introduites et modifiées	20,7500	3,26552
	Total	19,4900	3,53398
Protection des écosystèmes	Innovations endogènes	15,4185	3,55243
	Innovations introduites	15,8897	3,82733

December 31, 2022			
	Innovations introduites et modifiées	16,0741	3,38685
	Total	15,6075	3,55251
ENVIRNNEMENTALE	Innovations endogènes	49,0862	9,52570
	Innovations introduites	50,7794	10,74969
	Innovations introduites et modifiées	52,8866	7,87263
	Total	50,0554	9,46886

5. Discussion

La production durable du soja par l'adoption des innovations agricoles est très indispensable pour un développement durable face à l'adaptation du changement climatique et à une agriculture sensible à la nutrition. En effet, pour que la production du soja soit durable, il faut que les pratiques de production du soja soient durables par l'adoption des innovations agricoles. Litt et al (2014), Abou et al. (2018), Zannou (2017) ont prouvé dans leurs étude respective que pour améliorer les stratégies de productions agricoles, il est indispensable d'évaluer leurs performances car ces performances sont des indicateurs de la durabilité des exploitations agricoles.

Le score de durabilité environnementale des exploitations de soja dans le Borgou au Nord-Bénin varie de 26 à 77 sur 100 avec une moyenne de 50,05 sur 100 points. Cette moyenne de score indique une durabilité de l'environnement moyennement acceptable dans leur ensemble. Les scores obtenus par les trois composantes de cette échelle de durabilité indiquent que la Vulnérabilité agro-environnementale et la Protection des écosystèmes ont moins contribué à la durabilité de l'environnement actuelle de ces exploitations et constituent des facteurs limitant tandis que la Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables a contribué plus au niveau de cette durabilité. Alors, seules la Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables assurent la durabilité de l'environnement. Les résultats obtenus dans cette étude contredisent ceux de Litt et al. (2014) qui avaient obtenus un score moyen de 43 sur 100 pour la durabilité environnementale des ateliers cunicoles français. Sur ce, ces auteurs concluent que l'environnement intègre les processus écologiques comme leviers de production et de durabilité dans les agrosystèmes avec la capacité des producteurs d'aujourd'hui et de demain à produire en cherchant à répondre aux enjeux d'après-demain avec une nouvelle démarche de raisonnement des agrosystèmes basée sur l'observation et l'intégration des multiples composantes du système de production durable. Par conséquent, la faible protection de l'écosystème par les producteurs du soja ne leur permet pas de valoriser au mieux les atouts naturels du milieu et limiter les handicaps et les atteintes à l'environnement.

Par ailleurs, on note que le score de la durabilité environnementale des exploitations de la catégorie 1 des innovations est de 49,08 ($\pm 9,52$) points tandis que les scores globaux des exploitations appartenant aux catégories 2 et 3 sont respectivement de 50,77 ($\pm 10,74$) points et 52,88 ($\pm 7,87$) points. On remarque le score global de la durabilité environnementale des exploitations de la catégorie 3 (innovations introduites et modifiées) est supérieur aux scores de la durabilité des deux autres catégories. Ces constats s'expliquent par le fait que les exploitations de la catégorie 1 utilisent plus des pesticides qui constituent une menace pour la santé humaine et pour les écosystèmes. Ces mêmes observations ont été faites par Abou et al. (2018) et Vilain (2003). Abou et al (2018), condamnent l'utilisation abusive des pesticides sur les sols agricoles. De ce fait, ces auteurs suggèrent que les pistes d'amélioration de l'utilisation de ces produits sont l'interdiction des pesticides moins chers à qualité douteuse venant d'horizons diverses (Nigéria, Ghana et Togo) sur les marchés locaux de la zone d'étude. Les exploitations de la catégorie 3 assurent le maintien de l'environnement par le contrôle des doses des intrants chimiques (inoculum, NPK, urée, Faabasoja, etc.) tout en respectant les doses recommandées à l'hectare par les structures de vulgarisation (UNPS-Bénin, ProCIVA,...) comparativement aux exploitations des catégories 1 et 2. C'est ce qui justifie les faibles scores de la composante « Protection des écosystèmes » obtenus par les exploitations des catégories 1 et 2. Ces dernières ne respectèrent pas le dosage des intrants chimiques appliqués à l'hectare sans tenu compte

des normes recommandées par les structures de vulgarisation qui les accompagnent dans la mise en œuvre des innovations dans la production du soja. Ahouangninou (2013) suggère dans sa thèse réalisée au Sud-Bénin sur la durabilité de la production maraîchère à travers l'essai de l'approche écosystémiques qu'une réduction de l'utilisation des engrais chimiques au profit des fientes de volailles ou de compost pourrait améliorer la durabilité de la production. Ensuite, il conclut que l'utilisation directe des fientes pour les amendements organiques présente certes des risques de contamination des cultures par les bactéries et les entérovirus, mais ces risques biologiques sont minimes comparés au coût écologique de l'usage des engrais chimiques qui polluent l'environnement, dégradent la structure des sols et les rendent moins fertiles, par conséquent non exploitable à moyen et long terme pour la production. Les risques biologiques peuvent être surmontés par une bonne hygiène alimentaire de la part des consommateurs (Ahouangninou et al, 2011).

Il faut noter que tous les chefs d'exploitations de la zone d'étude interviewés avouent que les traitements phytosanitaires se font par le pulvérisateur dont 95% des traiteurs ne protègent pas. Or, ces sont produits toxiques et chargés de risques pour les composantes environnementales aussi bien que pour la santé humaine. Le fort score obtenu par les exploitations de la catégorie 3 pour la composante « Gestion économe des ressources non renouvelables et production des ressources renouvelables » s'explique par une diversification de l'assolement et de la rotation culturale. Celle-ci contribue au maintien de la biodiversité, vu que le soja est souvent cultivé en monoculture, ce qui favorise la régénération de la fertilité des sols nus et augmente l'enrichissement du sol en azote. Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par Litt et al (2014) qui avaient trouvé que les exploitations cunicoles diversifient peu l'assolement axé sur la monoculture du maïs, qui met à nu le sol et l'appauvrit davantage. Alors, une agriculture écologiquement durable doit chercher à limiter la monoculture des céréales et l'utilisation des pesticides qui constituent une menace pour la santé humaine et pour les écosystèmes (Vilain, 2003).

6. Conclusion

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'effet des innovations agricoles adoptées dans la production du soja sur la durabilité environnementale dans le Borgou au nord-Bénin afin d'enduire le groupe des innovations qui garantit cette durabilité. La démarche participative et de co-construction mise au point en se focalisant sur la méthode IDEA a permis de sensibiliser des producteurs du soja aux enjeux du développement durable et à la nécessité de l'intégrer à la production afin de préserver la biodiversité à leurs successeurs. Les résultats de l'étude montrent que la production du soja dans le Borgou au nord-Bénin est limitée par sa composante « Vulnérabilité agro-environnementale » d'une part et, par l'adoption des innovations endogènes et introduites d'autre part. Une amélioration de cette composante à travers ces indicateurs de la durabilité et des innovations endogènes et celles introduites par les vulgarisateurs amélioreront la durabilité environnementale de la production du soja. Enfin, les innovations axées sur des adaptations qui réduisent les vulnérabilités aux systèmes humains et naturels peuvent agir en synergie avec le développement durable, permettant ainsi d'accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduire les risques de catastrophes, d'améliorer la santé et le bien-être, de maintenir les services écosystémiques, et de combattre la pauvreté et les inégalités.

7. Références bibliographiques

- i. Abou M., Yabi I., Ogowale E. (2018). Évaluation de la durabilité agro-écologique des aménagements hydro-agricoles de la plaine inondable dans le tandem Dangbo-Adjohoun Au Sud-Est Du Bénin. *European Scientific Journal* 14(9) : 226 -242
- ii. Ahouangninou C. C. A. (2013). Durabilité de la production maraîchère au sud-Bénin : un essai de l'approche éco-systémique. Thèse de Doctorat, Gestion de l'Environnement, Université d'Abomey-Calavi, 333 pages.
- iii. Ahouangninou C., Fayomi B. E., Martin T. (2011). Evaluation des Risques Sanitaires et Environnementaux des Pratiques Phytosanitaires des Producteurs Maraîchers dans la Commune Rurale de Tori-Bossito (Sud-Bénin). *Cahiers Agricultures*, 20(3) : 216-222. doi:10.1684/agr.2011.0485

- iv. Akpo F. I., Dohou M. D., Houessingbe Z., & Yabi, J. A. (2021). Analyse comparative des systèmes de production de soja basés sur l'utilisation de l'inoculum dans un contexte de gestion durable des terres au Centre du Bénin. *Revue internationale d'innovation et d'études appliquées*, 32 (2), 230-239.
- v. Badou A., Akondé P. T., Adjanohoun A., Adjé I. T., Aïhou K. and A.M. Igué. 2013. Effets de différents modes de gestion des résidus de soja sur le rendement du maïs dans deux zones agroécologiques du Centre-Bénin. *Bul. Rech. Agro. Bénin (BRAB) Numéro spécial Fertilité du maïs-Janvier*.
- vi. Batamoussi H. M., Tovihoudji G. P., Tokore O. M., Boulga J. and I. M. ssegnon. 2016. Effet des engrais organiques sur la croissance et le rendement de deux variétés de tomate (*Lycopersicum esculentum*) dans la commune de Parakou (Nord Bénin). *J. inter. innov rech. scien.* 24(1): 86-94.
- vii. Jeanneaux P. (2010). « L'évaluation de la durabilité des fruitières à comté : vers un nouvel outil de management ? », Développement durable et territoires [En ligne], Varia (2004-2010), mis en ligne le 17 septembre 2009, consulté le 04 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/developpementdurable/8219> ; DOI : 10.4000/developpementdurable.8219
- viii. Kpenavoun C. S., 2018. Efficacité technique et rentabilité économique de la production de soja au Bénin - Slire. Available at: <http://www.slire.net/document/2480> (Accessed: 2 December 2020).
- ix. Ligan, T.F. (2015). Essai d'évaluation de la durabilité de l'agriculture : Application aux exploitations sous mécanisation agricole dans la Commune de Gogounou au nord Bénin. Thèse de doctorat en Géosciences de l'environnement et Aménagement de l'espace, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université d'Abomey-Calavi, 283 p.
- x. Litt J., Coutelet G., Arroyo J., Bignon L., Laborde M., Theau-Clement M., Brachet M., Guy G. G., Drouilhet L., Dubois J.P. & Fortun-Lamothe, L. (2014). CUNIPALM : Évaluation de la durabilité et des innovations pour les ateliers CUNicoles et PALMipèdes gras plus durables. *Innovations Agronomiques*, 34, 241-258.
- xi. Messean A., Pelzer E., Bockstaller C. C., Lamine C., Angevin F. (2014). Outils d'évaluation et d'aide à la conception de stratégies innovantes de protection des grandes cultures. *Innovations Agronomiques, INRAE*, (8), 69-81.
- xii. Ollabodé, N., Tovihoudji, P., Labiyi, A., Aihounton, G., Adimi, O. et Yabi, J. (2017). Déterminants du rendement de soja dans la commune de N'Dali au nord Bénin. *Anne. UP, Série Sci. Nat. Agro. Horssérie*, (1), 35-42.
- xiii. Tidjani, N., Ollabodé, N., Touré, DM et Yabi, JA (2022). Un nouveau modèle de financement, le crédit achat d'intrant groupe expérimental dans la filière soja au Nord-Bénin. *Agronomie Africaine*, 34 (1), 57-70.
- xiv. Vilain, L. (2003). La méthode IDEA-Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles-guide d'utilisation. Deuxième édition. Educagri édition, 151 p.
- xv. Zannou, D.V. (2017). Mise en valeur agricole et protection de l'environnement dans la basse de l'ouémé au sud du Bénin : une étude de durabilité écologique. Thèse de doctorat en Géosciences de l'environnement et Aménagement de l'espace, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université d'Abomey-Calavi, 291p.